

INFORME ESTATÍSTICO DO TURISMO DE PELOTAS 2019

Ano Base 2018

Volume III

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

cidade
de **pelotas**

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

Créditos

Paula Schild Mascarenhas

Prefeita de Pelotas

Idemar Barz

Vice-Prefeito

Gilmar Bazanella

Secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação.

Lizandra Márcia Cardoso

Diretora de Turismo

Liliane da Cruz Caldas

Coordenação Técnica

Ana Carolina Pedra Rosa

Camile Bilharva Lopes

Leonardo Ferreira Resende

Liliane da Cruz Caldas

Mariana Lopes Veiga

Jéssica Campos das Neves Faria

Equipe Técnica

Tiago Rodrigues Bastos

Fotos

Realização:

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
TURISMO E INOVAÇÃO

Rua Félix da Cunha, 603.
CEP: 96010-000 Pelotas / RS Brasil
+55 53 32257755 | pelotasturismo@gmail.com

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO
TURISMO E INOVAÇÃO

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
1. ANÁLISE DE PELOTAS NO AMBIENTE ONLINE.....	5
1.1 MONITORAMENTO DO CONTEÚDO NO TRIPADVISOR.....	5
1.2 COMERCIALIZAÇÃO ONLINE DOS MEIOS DE HOSPEDAGENS	7
1.3 AVALIAÇÃO DOS HOTÉIS.....	8
1.4 PREÇO MÉDIO DAS DIÁRIAS NOS HOTÉIS.....	8
1.5 AIRBNB	10
2. PLANO DE DIVULGAÇÃO DE PELOTAS.....	13
3. RESULTADOS DOS ATENDIMENTOS NOS CATS.....	16
4. MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS NO TERMINAL AÉREO	24
5. FLUXO DE VISITANTES NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS.....	25
5.1 CASARÕES ADMINISTRADOS PELA SECULT.....	25
5.2 BIBLIOTHECA PÚBLICA.....	26
5.2 FENADOCE	26
CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
ANEXO 1.....	29

APRESENTAÇÃO

Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Pelotas- SDETI, através de seu Departamento de Planejamento e Projetos Turísticos, realiza o levantamento sistemático e contínuo de dados e pesquisas sobre a atividade turística do município e tem como principais metas:

- Conhecer os elementos básicos do cenário em que se desenvolve a atividade e a evolução das variáveis;
- Estudar o passado e as tendências que se apresentam no curto prazo;
- Programar diferentes alternativas para variação da atividade turística;
- Adotar decisões eficazes em matéria de política de gestão em conformidade com os objetivos macros;
- Fornecer informações que embase e oriente as ações dos envolvidos, sejam eles públicos ou privados, no planejamento e desenvolvimento da atividade turística;
- Apresentar sistemática e periodicamente os resultados; e
- Medir os efeitos positivos e negativos da atividade.

Portanto, o trabalho fornece dados sobre o perfil e fluxo dos atendimentos nos Centros de Atenção ao Turista- CATs, movimentação nos terminais aéreo e rodoviário, monitoramento do conteúdo online, além de outros estudos realizados no decorrer do ano. Todos os dados coletados são processados e divulgados anualmente e visam fornecer informações relevantes e atualizadas para embasar as tomadas de decisões de empresários, profissionais e gestores de turismo, além de um melhor entendimento da cadeia produtiva e, conseqüentemente, no incremento da atividade turística no município.

1. ANÁLISE DE PELOTAS NO AMBIENTE ONLINE

O uso da internet se estendeu e passou de uma ferramenta somente de busca para se converter em um verdadeiro mercado. Hoje, ela oferece uma série de vantagens importantes aos consumidores ao proporcionar uma plataforma clara e transparente para comparar diferentes produtos, tornando-se uma das principais fontes de informação, pesquisa e comércio. E estas vantagens são ainda mais evidentes no setor turístico. Portanto, aquele destino que promove e comercializa seus atrativos e produtos na internet, fomenta que os visitantes se decidam por visitá-lo, além de estender sua estadia com o intuito de usufruir ao máximo as diferentes opções ofertadas do local.

Para identificar e avaliar a comercialização e divulgação de Pelotas no ambiente online, foram realizados diferentes estudos, os quais serão apresentados a seguir.

5

1.1 MONITORAMENTO DO CONTEÚDO NO TRIPADVISOR

O site TripAdvisor.com, um dos maiores sites do mundo dedicados a viagens, congrega usuários que o abastecem com dicas, avaliações, fotos e comentários dos lugares que visitaram e assim, ajudam outros turistas a planejarem suas viagens com base nas suas experiências. Quanto maior o número de visitantes de uma cidade, mais conteúdo é gerado na internet. Sabendo a importância disso, muitos empreendedores fomentam que os visitantes publiquem, votem, compartilhem as avaliações sobre seus serviços e produtos.

Para acompanhar a evolução do conteúdo sobre a cidade de Pelotas neste site, realizou-se pelo terceiro ano consecutivo, o monitoramento destas informações. A seguir segue o gráfico com a série histórica.

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

Fonte: Elaboração própria, 2019.

O ano de 2018 apresentou um crescimento considerável das informações sobre as atrações, restaurantes e acomodações de Pelotas. Os restaurantes foram os que mais receberam novos cadastros através dos comentários e avaliações dos visitantes, seguido das atrações. Apesar das acomodações terem representado um menor crescimento, tendo em vista a limitação maior na quantidade total de empreendimentos em relação aos outros quesitos, o número de informações mais que dobrou em relação ao ano anterior.

Estes aumentos são considerados positivos, já que a cidade precisa intensificar seu conteúdo online e, sendo o Tripadvisor um site bem importante, isto demonstra significativo avanço para a divulgação de Pelotas.

1.2 COMERCIALIZAÇÃO ONLINE DOS MEIOS DE HOSPEDAGENS

Pelotas possui 46 Meios de Hospedagens ao total, incluindo hotéis, pousadas, motéis e hostels. Conforme analisado, 47% destes ainda não realizam venda de suas diárias na internet. Ou seja, quase na metade dos hotéis as reservas são realizadas diretamente com o estabelecimento, seja no balcão, telefone e e-mail, ou via alguma agência de viagem. Já 38% utilizam somente as Online Travel Agencies- OTAs, ou seja, sites como Booking, TripAdvisor, Trivago, 11% utilizam sistemas de reservas acoplados ao site do hotel e 4% possui sistema de reserva da rede hoteleira, porém não deixando de se comercializarem nas OTAs.

Isto evidencia uma vez mais, uma baixa utilização da internet por parte dos empreendimentos turísticos, mesmo sendo os meios de hospedagens os que mais realizam, neste canal, suas vendas.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

1.3 AVALIAÇÃO DOS HOTÉIS

Para identificar a reputação dada pelos turistas sobre os meios de hospedagens de Pelotas na internet, utilizaram-se os websites Tripadvisor.com e Booking.com. A pontuação uma média das notas dos diferentes Meios de Hospedagens (com exceção dos aluguéis por temporada) cadastrados nos sites. A seguir, segue a pontuação média nos sites.

Avaliação dos Meios de Hospedagens

Fonte: Elaboração própria, 2019.

1.4 PREÇO MÉDIO DAS DIÁRIAS NOS HOTÉIS

A SDETI realizou, a partir do segundo semestre do ano de 2018, o monitoramento mensal do preço de uma amostragem de 10 hotéis sorteados aleatoriamente na cidade, ofertados em uma das principais OTAs (Online Travel Agencies) do Brasil, o Booking. O gráfico abaixo apresenta o valor médio da diária para duas pessoas hotéis de diferentes categorias, durante os dias de semana e finais de semana entre os meses de junho a dezembro de 2018.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Ao realizar a análise do preço no período de segunda a sexta, percebe-se baixa alteração. Sabe-se que a movimentação dos hotéis durante a semana é impactada principalmente pelo turismo de negócios, portanto o preço possivelmente acompanhe este fluxo mais constante.

Já o preço médio durante os finais de semana, possui maiores picos de variação e sazonalidade. Ele é influenciado por eventos, feriados, entre outros, já que a motivação predominante entre os hóspedes neste período é o turismo de lazer e eventos, o que estimula a utilização da técnica de Revenue Management por parte dos empreendimentos.

Outro fator que pode ser observado é referente à variação decrescente do valor das diárias quando comparadas ao início do período avaliado (junho), ao último (dezembro), onde no mês de Junho o preço médio foi de R\$185,20 e em dezembro R\$158,40, ou seja, uma variação de -R\$26,80 ja preço médio de todo o período foi R\$206,24 em dias de semana e de R\$204,23 no final de semana, como mostra o gráfico a seguir.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Quando comparados os preços dos municípios de categoria B do Rio Grande do Sul aos de Pelotas, identifica-se que nossa cidade apresentou o 4º maior preço médio da diária durante o período avaliado. Ficando atrás somente de Canela, Bento Gonçalves e Nova Petrópolis como mostra o gráfico abaixo.

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

Fonte: Elaboração própria, 2019.

1.5 AIRBNB

O Airbnb surgiu no ano de 2008 e vem crescendo exponencialmente desde lá. O aluguel por temporada através da plataforma tem ofertado opções mais baratas de hospedagens, conseqüentemente, incrementando o mercado de hospedagem. Por outro lado, alguns dos destinos mais desejados como Nova York, San Francisco, Berlim, Paris e Barcelona, apresentam resistência à Plataforma, pois este modelo de economia compartilhada tem fomentado uma troca de utilização dos imóveis, de moradia e aluguéis mensais para o mercado de locação temporária o que acaba inflacionando o mercado de aluguéis, descaracterizando bairros predominantemente residenciais, juntamente com o a saturação do fluxo de turistas nas cidades.

Neste sentido quais seriam os impactos que a comercialização de casas particulares causa no mercado de Pelotas? Foi este questionamento que levou a realização do monitoramento da oferta de imóveis do site deste setembro de 2016. Desde então, cada dia mais imóveis particulares ofertam o aluguel de diárias, seja de uma cama, um quarto compartilhado ou o espaço inteiro, são as mais variadas modalidades e diferentes locais.

A seguir segue o gráfico com o histórico da evolução da oferta na cidade.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Ao compararmos a evolução do ano entre 2017 e 2018, observa-se um crescimento de 269% em apenas um ano. Já, ao contrastar a oferta desde o primeiro registro em 2016, houve um crescimento de 1031%. Percebe-se então uma forte adesão dos proprietários para a comercialização de seus espaços. Portanto, cabe a reflexão sobre os impactos sobre o município. O quadro a seguir, avalia os pontos positivos e negativos da atuação do Airbnb na cidade de Pelotas.

PONTOS POSITIVOS	PONTOS NEGATIVOS
Oferta de novos leitos na cidade, já que durante alguns períodos do ano estes se apresentam insuficientes;	Aumento da oferta de hospedagem não regulamentada e a concorrência com os empreendimentos formalizados;
Oferta de leitos mais baratos, dissolvendo o alto preço de hospedagem em Pelotas, já que somos o 4º destino mais caro entre os municípios categoria B do RS (conforme demonstrado no estudo no capítulo 3.5);	A concorrência dos meios de hospedagens regulamentados com pagamento de ISSQN contra imóveis que não pagam;
Absorção de demanda em períodos de alta ocupação hoteleira, evitando que pernoitem nas cidades vizinhas;	Aumento do comércio informal, sem cobrança de impostos, consequentemente;
Fomento ao turismo local;	Potencial aumento não sustentável

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

	do turismo;
Fomento ao turismo de experiência, já que há recepção dos hóspedes pelo próprio proprietário, proporcionando o contato com a população local;	Divisão dos lucros com empresa multinacional;
Captação do público em trânsito;	Potencial de inflacionar o mercado de aluguéis;
Descentralização da oferta de hospedagem já que existem opções em diferentes bairros da cidade, nos quais não possuem estabelecimentos;	Aumento de empregos informais.
Fomento da comercialização online de hospedagens, aumentando a presença e comercialização online de Pelotas;	
Oportunidade de captação de recursos para o FUMTUR através da aplicação de cobrança da taxa de turismo;	
Marketing gratuito uma vez que a plataforma faz anúncios em diferentes canais;	
Maior distribuição de renda.	

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Esta análise nos permite apontar detalhadamente os aspectos que podem estar afetando de forma positiva e negativa a economia do município, e conseqüentemente, auxiliar no planejamento de soluções.

2. PLANO DE DIVULGAÇÃO DE PELOTAS

Os dados a seguir são resultados da aplicação do Plano de Divulgação coordenado pela SDETI desde o ano de 2014. Este plano, que visa à divulgação da cidade, é realizado através da distribuição de materiais turísticos de divulgação do município, participação e apoio a eventos além do monitoramento do alcance das redes sociais, aplicativo e página web.

A seguir, segue gráfico da série histórica da distribuição de materiais gráficos impressos.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Esta distribuição de folders acontece em eventos fora e dentro da cidade, direcionados para o público visitante, agências emissivas e profissionais do setor. Estes números estão diretamente relacionada com a quantidade de materiais que se viabilizou produzir, já que atualmente são custeados integralmente pelo município.

Entre outras ações de divulgação do município está a participação em eventos, sejam elas através do apoio na divulgação,

fornecimento de kits com materiais da cidade, logística, organização, entre outras formas. Conforme mostra o gráfico a seguir, demonstra o histórico de participações.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Nos últimos dois anos, com destaque para o ano de 2019, a atuação nos eventos apresentou um crescimento significativo. A grande maioria dos apoios se deu após solicitação de organizadores à SDETI. Isto demonstra consolidação e reconhecimento do trabalho desta secretaria no município, além da integração dos trabalhos com as demais secretarias, como a SECULT, bem como a utilização agenda de eventos através do Aplicativo de informações turísticas Pelotas Tem.

Conforme o gráfico abaixo, em 2018 o site www.pelotasturismo.com.br recebeu 6.104 acessos. Destaca-se que no ano de seu lançamento (2014) foram mais de 69 mil acessos, número mais elevado que os demais períodos tendo em vista forte campanha publicitária.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

Quanto aos downloads do Aplicativo Pelotas Tem, em 2018 foram 1.528. O aplicativo vêm passando por constantes reformulações e melhorias, além do crescente esforço para centralizar nele a agenda de eventos da cidade, tornando uma ferramenta de utilidade não só para o turista mas para a população local também.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

3. RESULTADOS DOS ATENDIMENTOS NOS CATS

Os dados a seguir resultam das pesquisas aplicadas nos Centros de Atenção ao Turista (CATs) da cidade de Pelotas. O formulário de pesquisa utilizado, segue o padrão encaminhado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEDETUR e foi aplicado às pessoas que chegaram até os diferentes CATs da cidade, em busca de atendimento. Entre os dados coletados estão: origem do visitante, tempo de permanência, tipo de acompanhante, utilização ou não de Agências de Viagens, transporte utilizado e o motivo da viagem. Cabe ressaltar que estes resultados traçam o perfil do turista que utiliza o atendimento do CAT.

Conforme mostra o gráfico a seguir, em 2018 foram registrados 10.838 atendimentos, um crescimento de 56% em apenas 1 ano, sendo este crescimento foi impactado pelo fechamento, durante o ano de 2017, do CAT Museu da Baronesa, tendo retomado suas atividades em 2018.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

A série histórica abaixo registra o número de atendimentos nos CATs desde o ano de 2013. Conforme o resultado, identifica-se que o ano de 2018 obteve o melhor desempenho da série, e que anteriormente o ano de 2015 possuía o maior número de atendimentos.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Os meses com maior número de atendimentos nos CATs em 2018, foram: agosto, janeiro, junho e dezembro nesta ordem, já os meses com menor fluxo de atendimento foram: setembro, março e outubro.

Quanto à origem das pessoas atendidas, em 2018, 6.774 são oriundas de outros municípios e 4.069 são residentes em Pelotas. O número de atendimentos aos visitantes segue sendo superior, mostrando que os CATs atendem majoritariamente turistas.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

O público proveniente do estado do Rio Grande do Sul é, efetivamente, o que mais visita a cidade, como indica a série histórica a seguir.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

Em relação aos turistas de fora do Estado, São Paulo continua sendo o estado com maior número de registros dos atendimentos nos CATs, seguido de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nesta ordem, conforme mostra a série histórica abaixo.

18

Fonte: Elaboração própria, 2019.

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

Quanto à procedência por país da América Latina, pelo terceiro ano consecutivo, o Uruguai é o que mais visitantes chegando aos CATs, seguido da Argentina e Chile. Este último apresentou um crescimento de 90% em atendimentos no ano de 2018.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

19

Já quanto aos países de fora da América Latina destacam-se Portugal, México e Espanha com mais frequência de atendimentos, como mostra o gráfico abaixo.

Fonte: Elaboração própria, 2019.

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

Quando questionados sobre o tipo de acompanhante, em 2018 predominaram os turistas que viajaram acompanhados de suas famílias (24%), seguido dos que viajaram em casal ou sozinho, 22%. O número de pessoas que viajam com os amigos vem decrescendo a cada ano, representando 12% em 2018, uma incidência 50% menor se comparado ao início da série. Em 2017, começaram a ser registradas separadamente as famílias que viajam com filhos, sendo somente 3% do total de atendimentos, conforme apresentado no próximo gráfico.

20

Fonte: Elaboração própria, 2018.

O destino final do visitante continua sendo majoritariamente Pelotas, conforme série a seguir, sendo o viajante de passagem uma minoria.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Em relação ao meio de transporte utilizado, o veículo próprio (carro e moto) continua sendo o mais frequente, apesar de apresentar uma pequena variação negativa desde o início da série. Já a utilização do ônibus vem aumentando cada ano, 25% se comparado ao ano de 2017. Também houve aumento no registro dos turistas que utilizaram o avião, um crescimento de 27,3% com relação ao último ano. Porém, o transporte fretado registrou uma significativa queda, com apenas 5% de registros em 2018, conforme o gráfico a seguir.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Quando questionados sobre o meio de hospedagem utilizado, em 2018 o uso de hotel representou 43%. Porém verifica-se que a utilização de hotéis vem diminuindo enquanto outros meios de hospedagem apresentam crescimento gradativo a cada ano como mostra o gráfico a seguir.

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Quanto à motivação da viagem, entre os atendimentos realizados nos CATs, o Lazer se mantém com mais incidência nos três anos avaliados, conforme mostra gráfico abaixo. Isto se deve ao fato de que os turistas de lazer buscam informações da cidade nestes locais, em contrapartida, o perfil dos turistas que chegam até os hotéis, e que compreendem um volume consideravelmente maior que os atendimentos realizados nos CATs, é o turismo de negócios.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

O tempo de permanência mais representativo em 2018 foi de 2 a 3 dias, atingindo 34% dos pesquisados, seguido dos que permaneceram 1 dia, com 31%. Os turistas que ficaram de 4 a 7 dias representaram 17% e os que estiveram tempo superior a 7 dias, 6%. Neste último ano houve um considerável registro dos que informaram vir morar na cidade, 12% dos entrevistados.

Fonte: Elaboração própria, 2017.

4. MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS NO TERMINAL AÉREO

O fluxo de embarque e desembarque no Aeroporto Internacional de Pelotas João Simões Lopes Neto, registrado no ano de 2018, foi de 36.224 passageiros.

**Gráfico: Fluxo de passageiros no terminal Aéreo –
Embarque e desembarque (2010 a 2018)**

Fonte: INRAERO, 2018.

Após 3 anos de movimentação com variação negativa, 2018 apresentou uma variação positiva de 17,14%, demonstrando assim uma recuperação no fluxo, conforme demonstra a tabela abaixo.

**Tabela: Variação nos embarques e desembarques no
Aeroporto (Série 2010- 2018)**

Varição 2010 - 2011	Varição 2011 - 2012	Varição 2012 - 2013	Varição 2013 - 2014	Varição 2014 - 2015	Varição 2015 - 2016	Varição 2016 - 2017	Varição 2017 - 2018
38,05%	0,95%	175,60%	40,26%	-12,84%	-23,54%	-22,27%	17,14%

Fonte: INRAERO, 2018.

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

5. FLUXO DE VISITANTES NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS

O registro e monitoramento do fluxo de visitantes nos atrativos turísticos são de suma importância para que se faça a mensuração dos resultados a partir dos esforços de estruturação e de divulgação turística realizados no município. Portanto, a partir deste ano, o Informe Estatístico apresentará os registros quantitativos de fluxo dos diferentes atrativos da cidade.

5.1 CASARÕES ADMINISTRADOS PELA SECULT

A Secretaria de Cultura de Pelotas, SECULT, administra diferentes casarões abertos à visitação e realiza o registro do fluxo de visitantes. Em 2018, o local mais visitado foi o Museu da Baronesa, que se manteve aberto maior parte do ano, registrando 9.925 visitantes, já a casa 06 recebeu 6.037 e a nº 02, 4.664 ao total.

Os memoriais registraram um menor fluxo, porém também é importante o registro de seus visitantes, sendo que o memorial dos Prefeitos, localizado no prédio da prefeitura, finalizou o ano com 491 visitantes e o do Theatro Sete de Abril, 134, conforme mostra o gráfico a seguir.

25

Fonte: SECULT. Elaboração própria, 2018.

5.2 BIBLIOTHECA PÚBLICA

A Bibliotheca Pública Pelotense também realiza o monitoramento do público. Em 2018 houve um incremento de 39%, totalizando 7223 visitantes.

Fonte: Bibliotheca Pública Pelotense. Elaboração própria, 2018.

5.2 FENADOCE

A Feira Nacional do Doce - FENADOCE é o evento mais conhecido de Pelotas, e é neste período que acontece a maior concentração de excursões na cidade. Para o monitoramento destes visitantes, a SDETI realiza o atendimento e recepção destes grupos desde o ano de 2016. Conforme mostra o gráfico a seguir, em 2018 foram 534 excursões atendidas, maior número de atendimento desde o ano de 2016. Este incremento, de mais de 100 excursões, se deu mesmo em um ano marcado por manifestações e paralisações, como por exemplo, a dos caminhoneiros que afetaram diretamente a montagem do evento assim como houve o cancelamento de muitas excursões.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Pela primeira vez apresenta-se o histórico (anos de 2016 e 2018) da apuração dos municípios destes turistas. Entre as cidades que registraram maior incidência de grupos nos anos avaliados, está Porto Alegre, Rio Grande, Jaguarão, São Lourenço do Sul e Canguçu, como se pode ver no gráfico a seguir.

Fonte: Elaboração própria, 2018.

Em 2018, a cidade de Porto Alegre apresentou uma queda de 16% e Rio Grande 3% em comparação ao ano de 2016. Por outro lado, identifica-se um incremento de 3% nas excursões provenientes de Canguçu e 2% para Jaguarão e São Lourenço.

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo terceiro ano consecutivo, elaboramos e divulgamos o Informe Estatístico do Turismo, entregando ao município um instrumento que é resultado de pesquisas e do apontamento de diferentes dados do setor. O intuito é fornecer informações que orientem as decisões futuras e o planejamento estratégico, para que gestão pública e privada sejam cada vez mais assertivas na condução de Pelotas como destino turístico.

O desafio está em fomentar a participação do trade no repasse de seus resultados, bem como na realização de ações em conjunto, visando assim consolidarmos o turismo como atividade geradora de dividendos para município e nos posicionarmos entre um dos principais destinos turísticos do país, fazendo jus ao novo título de Patrimônio Cultural Nacional.

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

ANEXO 1

PESQUISA REALIZADA PELO SEBRAE COM URUGUAIOS E ARGENTINOS

29

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

- **Objetivos**
 - Compreender as motivações para viagens curtas e os respectivos critérios de escolha do destino
 - Compreender a percepção quanto ao RS como possível destino turístico, identificando motivações, interesse e satisfação com serviços prestados
 - Traçar o perfil dos respondentes em relação ao seu comportamento de férias e viagens curtas
- **Método**
 - Aplicação de 458 questionários, em municípios de fronteira do RS, com turistas uruguayos e argentinos em férias no Brasil.
 - Análises estatísticas apropriadas

Quando você pensa em sair de férias ou viajar, qual a importância dos seguintes aspectos na escolha do destino?

30

Aspectos mais importantes para escolha do destino

SEBRAE

Há diferenças entre os atributos de escolha dos hermanos e dos brasileiros para a seleção do destino em viagens curtas

Aspectos mais importantes para os hermanos

Aspectos mais importantes para os brasileiros

Com quem você está viajando?

Companhia de viagens

60,9%

Família

13,9%

Parentes

22,3%

Amigos

2,7%

Sozinho(a)

Em que tipo de local vocês se hospedaram?

Hospedagem

38,3%

Hotel

33,9%

Aluguel

25,4%

Pousada

2,4%

Camping

Qual a duração da viagem?

Duração da viagem

Quais as fontes de informação você consulta na hora de planejar uma viagem?

SEBRAE

Já visitou o RS outras vezes? Quais regiões já conheceu?

Regiões conhecidas

Teria interesse de conhecer mais que tipo de atrativo turístico no RS?

Interesse em conhecer atrativos

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

Qual a avaliação de satisfação em relação aos serviços experimentados no RS?

*Serviços de maior
satisfação*

Número de opções de
restaurantes/lancherias

Qualidade dos
restaurantes/lancherias
disponíveis

Segurança

Atendimento nos
estabelecimentos
comerciais

*Serviços de satisfação
intermediária*

Qualidade da
hospedagem disponível

Qualidade e variedade do
artesanato gaúcho

Preços dos serviços

Facilidade de
comunicação

Sinalização / facilidade de
locomoção

*Serviços de menor
satisfação*

Facilidade de encontrar
informações sobre
destinos turísticos

Programação cultural

Atenção / acolhimento ao
turista

Opções de lazer e
diversão

37

*Para direcionar investimentos de melhoria na satisfação
geral dos hermanos, quais serviços devem ser priorizados?*

PATRIMÔNIO CULTURAL
BRASILEIRO

Serviços de maior impacto na avaliação geral dos hermanos

1. Número de opções de restaurantes/lancherias
2. Qualidade dos restaurantes/lancherias disponíveis
3. Segurança
4. Atendimento nos estabelecimentos comerciais
5. Qualidade da hospedagem disponível
6. Opções de lazer e diversão

Perfil do turista

Grau de instrução

2,4%

Ensino fundamental

32,8%

Ensino médio

64,8%

Ensino superior

